

УДК 811.161.2'81'4

ЛІНГВОАГРЕСИВИ ЯК РЕАЛІЗАТОРИ КОМУНІКАТИВНОЇ ТАКТИКИ ДЕМОНІЗАЦІЇ В ІПСО

Тельпіс Дмитро

аспірант кафедри прикладної лінгвістики,
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
Україна, м. Одеса
<https://orcid.org/0009-0006-5793-9424>

Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор *Кутуза Наталія*

Анотація. Розвідка присвячена дослідженню лінгвоагресивів як реалізаторів комунікативної тактики демонізації в ІПСО, основною метою якої є формування стійкого негативного образу противника шляхом його дегуманізації та делегітимізації. Підкреслено, що реалізація демонізації відбувається через системне використання лінгвоагресивів, які функціонують на лексико-семантичному та стилістичному рівнях. Особлива увага приділяється негативним афективам – інвективній та обсценній лексиці, а також дисфемізмам, які не мають прямого інвективного потенціалу, проте посилюють загальну агресивність дискурсу.

Ключові слова: вербальна агресія, ІПСО, комунікативна стратегія і тактика, лінгвоагресив, медіадискурс.

Telpis Dmytro

LINGUISTIC AGGRESSORS AS IMPLEMENTERS OF COMMUNICATIVE TACTICS OF DEMONISATION IN PSYOPS

Abstract. The article is devoted to the study of linguistic aggressors as implementers of the communicative tactic of demonisation in PsyOps, the main purpose of which is to form a stable negative image of the enemy by dehumanising and delegitimising him. It is emphasised that demonisation is implemented through the systematic use of linguistic aggressors that function at the lexical, semantic and stylistic levels. Particular attention is paid to negative affects – invective and obscene vocabulary, as well as dysphemisms that do not have direct invective potential, but enhance the overall aggressiveness of the discourse.

Keywords: communicative strategy and tactics, linguistic aggressor, media discourse, PsyOps, verbal aggression.

У сучасних умовах російсько-української війни масовоінформаційний простір стає головною ареною ураження свідомості цільової аудиторії, що реалізується шляхом впровадження інформаційно-психологічних операцій (далі – ІПСО), які скеровані на маніпулятивний (деструктивний) вплив визначеної групи представників противника. Упродовж ІПСО інфопростір перенасичується патогенними дискурсами, зокрема тими, що ґрунтуються на вербальній агресії, котра активізує негативні емоції реципієнтів, підвищуючи рівень тривожності, недовіри та соціальної напруги. Такі процеси запускаються шляхом впровадження визначених комунікативних стратегій і тактик, зокрема комунікативної тактики демонізації. Дослідження лінгвоагресивів як реалізаторів зазначеної тактики дасть змогу виявити закономірності маніпулятивного впливу в реалізації ІПСО, а також окреслити шляхи перенасичення інфопростору деструктивними мовними патернами. Це, зокрема, створює підґрунтя для розробки ефективних механізмів нейтралізації маніпулятивних дискурсів і формування стійкості української аудиторії до шкідливих впливів, що актуалізуються в межах ворожих ІПСО. Ураховуючи вищезазначене, обрану нами тему роботи вважаємо **актуальною**.

Вербальна агресія ставала предметом досліджень багатьох українських науковців, зокрема, Т. Бондаренко, Н. Войцехівської, Г. Вусик, О. Гуз, Л. Завальської, А. Кеніз, Н. Кондратенко, О. Кузик, Н. Кутузи, М. Малишевої, О. Ставицької, М. Ткачівської, С. Форманової, та ін., а також закордонних дослідників – Д. Арчер, Р. Арутюнян, А. Пінтаріч, А. Стоїч, М. Хамільтон, А. Щепанської-Дзюбек та ін. Зазвичай вербальна агресія досліджується в межах політичного, педагогічного, мережевого, юридичного дискурсу, проте функціонування лінгвоагресивів конкретно в реалізації ІІсО ще не ставала предметом лінгвістичного дослідження.

Об'єктом нашої розвідки є комунікативна тактика демонізації в ІІсО, **предметом** – функціонування лінгвоагресивів як її реалізаторів.

Метою нашої роботи є характеристика впровадження комунікативної тактики демонізації шляхом використання лінгвоагресивів в ІІсО. Для реалізації мети необхідно виконати такі **завдання**: 1) розтлумачити термін «лінгвоагресив»; 2) визначити поняття «комунікативна стратегія» і «комунікативна тактика»; 3) схарактеризувати комунікативну тактику демонізації в ІІсО; 4) виокремити лінгвоагресиви, що реалізують визначену комунікативну тактику.

У процесі розвідки нами було використано описовий метод для характеристики понять «лінгвоагресив», «комунікативна стратегія» і «комунікативна тактика», а також, щоб окреслити специфіку комунікативної тактики демонізації в ІІсО; методи аналізу та синтезу уможливили ідентифікацію лінгвоагресивів, а також їхню систематизацію в реалізації ІІсО; метод індукції було застосовано під час конкретизації загальних висновків; компонентний аналіз дав змогу визначити семантичне навантаження лінгвоагресивів в ІІсО; елементи дискурсивного аналізу та контекстуально-інтерпретаційного методу дали змогу встановити інтенції комунікаторів, а також визначити комунікативні тактики, до яких вони вдаються.

Матеріалом дослідження стали дописи проросійських каналів у мережі «Телеграм», опубліковані протягом січня–квітня 2025 року, загальною кількістю понад 250 текстових фрагментів. Джерельною базою розвідки обрано публікації, що були сконструйовані в межах комунікативної тактики демонізації та розповсюджувалися під час реалізації російських ІІсО.

Одним із найнебезпечніших інструментів сучасних воєн є інформаційно-психологічні операції (ІІсО), котрі кваліфікують як «сплановану діяльність із застосуванням методів комунікації та інших засобів, націлену на певну аудиторію з метою впливу на її сприйняття, ставлення та поведінку, які б сприяли досягненню певних політичних та військових цілей» [Компанцева, Акульшин, Акульшина, Дедушкіна, Заруба, Зубченко, Хома, Чернігівська, 2019: 135]. ІІсО реалізуються в інформаційному просторі як системно організовані, цілеспрямовані комунікативні дії, скеровані на дестабілізацію психологічного стану населення, формування викривленої картини світу та спонукання до реалізації певних деструктивних (необхідних комунікатору) дій.

ІІсО впроваджуються системою комунікативних стратегій і тактик. Під комунікативною стратегією розуміємо «правила і послідовності комунікативних дій, яких дотримується адресант для досягнення певної комунікативної мети» [Бацевич, 2004: 339], а під комунікативною тактикою – «сукупність прийомів і методів реалізації комунікативної стратегії, визначена лінія мовленнєвої поведінки на певному етапі комунікативної взаємодії, спрямованої на одержання бажаного ефекту чи запобігання ефекту небажаного» [Бацевич, 2004: 340]. Зокрема, ІІсО реалізуються комунікативними стратегіями дискредитації, залякування, завдання образу, тролінгу, консолідації, позитивного позиціонування, зміни контексту, спонукання до дії, зміни фокуса уваги та ін.

Комунікативна тактика демонізації актуалізується в межах комунікативної стратегії дискредитації, що скерована на підриг довіри до об'єкта дискредитації, «акцентуації його негативних якостей чи вчинків, поширенні негативної інформації про нього, формуванні його негативного іміджу в очах громадськості» [Cheberiak, 2023: 133], тобто інтенсифікує негативний емоційний стан під час реалізації ІІсО.

Комунікативна тактика демонізації полягає у формуванні стійкого негативного уявлення про противника як про загрозовий, аморальний, небезпечний або нелюдський об'єкт соціальної взаємодії, що і спричиняє емоційне відторгнення, недовіру та зниження рівня прийняття його позиції цільовою аудиторією. У межах реалізації стратегії дискредитації ця тактика скерована на підірив легітимності опонента: його позицій, дій чи статусу, а також на посилення поляризації в суспільному дискурсі через викривлення характеристики супротивника в бік крайніх негативних оцінок.

Одними з реалізаторів комунікативної тактики демонізації є лінгвоагресиви. Лінгвоагресив – термін, запропонований проф. Н. Кутузою на позначення вияву мовленнєвої агресії адресантом, що, активізуючи весь спектр лайливої лексики, діє «за принципом медіавірусного зараження, маніпулює масами» [Кутуза, 2023: 17], а отже, – деструктивно впливає на цільову аудиторію в ІПСО.

Проаналізувавши публікації проросійських каналів у мережі «Телеграм», ми встановили, що комунікативну тактику демонізації реалізують лінгвоагресиви, які актуалізуються одночасно на лексико-семантичному та стилістичному рівнях: негативні афективи, зокрема, інвективна та обсценна лексика, а також дисфемізми, що не мають інвективного потенціалу (тобто не порушують формальних норм мовного етикету), проте реалізують деструктивний вплив імпліцитно.

Афективи (емоційно-оцінні лексеми) актуалізують необхідний комуніканту спектр емоцій (у нашому випадку переважно негативний), при цьому «нав'язують певну оцінку, створюючи певний емоційний стан, який блокує раціональну свідомість, і у такий спосіб керує людиною» [Кутуза, 2023: 16], що під час впровадження ІПСО уможливує та інтенсифікує маніпулятивний ефект. Зафіксовані нами афективи є стилістично зниженими, тобто в такий спосіб маніпулятивним постає не лише зміст, але і форма подання інформації в комунікативній тактиці демонізації в ІПСО.

Приміром, частотним є вживання інвективної лексики: *сцькопехота, тцКАКАШЕЧНИКИ, банда, «бабский» фронт, мерзкая натура, страна-террорист, почтальон АІДА, ловцы за смертью, нація самогубців, нацьсты мамкины, укронацьсты, прислужники Зе-презедента, полицмайстеры-помогайлы, безумный карлик, злобные гномы* тощо. За твердженням дослідниці С. Форманової, мовленнєва поведінка з використанням інвективи чинить «психологічний та емоційний тиск на адресата, мають на меті підкорити його або маніпулювати ним в інтересах адресанта, що призводить до руйнування його особистості» [Форманова, 2013: 51]. Такі лексеми апелюють до фізичних, психофізіологічних та інших характеристик, мають глузливу, зневажливу конотацію, і скеровані на приниження суб'єкта демонізації.

Окремою групою інвективної лексики є відсубстантивні іменники з префіксом *недо-*: *пятнистые недовоенные, украинское недоправительство, украинская недовласть* тощо. У цьому випадку префікс *недо-* виконує функцію приниження, маркуючи суб'єкт як неповноцінний, недостатній, такий, що не дотягує до норми. У такий спосіб комунікант знецінює легітимність чи професійність суб'єкта демонізації, що спонукає реципієнта сприймати їх як імітацію чи навіть карикатурну копію.

Фіксуємо також використання обсценної лексики: *фашистская полицейская сволочь, ни**ры тупые, хриплое чмо, поц, долб**бы зомбированные* тощо. Такі лексеми скеровані на повну дегуманізацію та приниження об'єкта, шляхом застосування експліцитної лайливої лексики з ідеологічно маркованими елементами.

Комунікативна тактика демонізації реалізується також і використанням дисфемізмів, котрі не мають прямого інвективного потенціалу (не порушують формальних норм мовного етикету), але діють імпліцитно., напр., «...Скільки **тянуть** то можно...» (телеграм-канал «Типичная Одесса», 14.04.2025), «...их молниеносно **подавят** и **уничтожат**...» (телеграм-канал «Типичная Одесса», 12.04.2025), «...уже никогда не будет **издеваться** над одесскими...» (телеграм-канал «Типичная Одесса», 10.04.2025) тощо. У такий спосіб комунікантом

використовується лексика, котра може не одразу викликати миттєву потужну реакцію осуду реципієнтом (як, приміром, інвективна чи обценна лексика), однак діє шляхом імпліцитного знецінення або навіть прихованого схвалення насильства.

Отже, комунікативна тактика демонізації є важливим інструментом реалізації ІІсО та скерована на формування стійкого негативного образу противника, його дегуманізацію та делегітимізацію. Ця тактика здійснюється через системне використання лінгвоагресивів, котрі актуалізуються одночасно на лексико-семантичному та стилістичному рівнях шляхом застосування негативних афективів, зокрема, інвективної та обценної лексики, а також дисфемізмів, що не мають інвективного потенціалу (тобто не порушують формальних норм мовного етикету), проте реалізують деструктивний вплив імпліцитно. Функціонуючи одночасно, такі лінгвоагресиви перенасичують інфопростір патогенними дискурсами, які порушують емоційну стабільність та здатність до критичного мислення у аудиторії.

Перспективи дослідження вбачаємо в аналізі застосування лінгвоагресивів як реалізаторів інших комунікативних стратегій і тактик ІІсО, а також у розробці інструментів нейтралізації деструктивних елементів в інфополі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- [1] Базові поняття стратегічних комунікацій: стандарти на основі документів НАТО (англійсько-український та українсько-англійський словник) / Компанцева Л., Акульшин О., Акульшина Н., Дедушкіна Т., Заруба О., Зубченко О., Хома І., Чернігівська Н. Київ : Нац. акад. СБУ, 2019. 336 с.
- [2] Бацевич С. Ф. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. Київ : ВЦ «Академія», 2004. 342 с.
- [3] Кутуза Н. В. Маніпулятивна функція лінгвоагресивів у мережевому дискурсі. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика*. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 14–18.
- [4] Форманова С. В. Інвективи в українській мові : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01. Одеса, 2013. 450 с.
- [5] Cheberiak A. M. Communicative tactics of accusation as one of the ways of implementing a strategy of discreditation. *International scientific conference (Wloclawek, the Republic of Poland, September 6–7, 2023)*. Publishing House «Baltija Publishing», 2023. P. 133–136.

УДК 811.111'255.4:81'373.49

ЗМІШУВАННЯ КОДІВ В УКРАЇНОМОВНОМУ ГУМОРИСТИЧНОМУ ІНТЕРНЕТ ДИСКУРСІ

Топачевський Сергій

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики,
Державний університет «Житомирська політехніка»,
Україна, м. Житомир
<https://orcid.org/0000-0001-8895-2337>

Анотація. Стаття присвячена обґрунтуванню поняття змішування кодів в україномовному гумористичному Інтернет дискурсі. Розглянуто поняття переключення між кодами і змішування кодів, які проілюстровано на прикладі фрагмента із українського гумористичного шоу, випрацювано